
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.163

DOI 10.5281/zenodo.11499468

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF RETURNING A CRIMINAL CASE TO THE PROSECUTOR IN THE DOMESTIC CRIMINAL PROCEDURE

АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА,

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.

ANDREEVA ANASTASIA YURIEVNA,

Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletows.

Статья посвящена исследованию вопроса об историческом развитии такого института уголовного процессуального права, как возвращение уголовного дела прокурору. Выявляется сущность и значение института возвращения уголовного дела прокурору для уголовного процесса через призму его исторического становления и развития в российском уголовном процессе. Исследуются нормативные правовые акты, регулирующие порядок возвращения уголовного дела прокурору на разных этапах развития уголовного процесса. В заключении автором сделан вывод о значении института возвращения уголовного дела прокурору для российского уголовного процесса как инструмента по обеспечению качественного и справедливого рассмотрения уголовных дел судом.

The article is devoted to the study of the historical development of such an institution of criminal procedural law as the return of a criminal case to the prosecutor. The essence and importance of the institution of the return of the prosecutor's criminal case for the criminal process is revealed through the prism of its historical formation and development in the Russian criminal process. The normative legal acts regulating the procedure for returning a criminal case to the prosecutor at different stages of the development of the criminal process are being investigated. In conclusion, the author concludes about the importance of the institution of returning a criminal case to the prosecutor for the Russian criminal process as a tool to ensure high-quality and fair consideration of criminal cases by the court.

Ключевые слова: *уголовный процесс, прокурор, прокурорский надзор, возвращение уголовного дела, государственный обвинитель.*

Key words: *criminal process, prosecutor, prosecutorial supervision, return of a criminal case, public prosecutor.*

Возвращение уголовного дела прокурору является одним из процессуальных действий, принимаемых судом на стадии предварительного слушания. Порядок и основания возвращения уголовного дела прокурору предусмотрены статьей 237 Уголовно-

процессуального кодекса РФ.

Обратившись к современной редакции статьи 237 УПК РФ, можно обратить внимание на факт внесения в нее многочисленных изменений с момента ее первоначального появления в кодексе [1, с. 109]. В этой связи представляется необходимым проанализировать историческое развитие института возвращения уголовного дела прокурору, повлекшее на разных этапах такого развития внесение изменений в статью 237 УПК РФ, в целях выявления сущности и особенностей данного института.

На сегодняшний день институт возвращения уголовного дела судом предназначен для устранения процессуальных нарушений, допущенных на досудебной стадии уголовного процесса, поскольку такие нарушения могут препятствовать дальнейшему рассмотрению уголовного дела судом. Фактически стадия возвращения уголовного дела судом носит промежуточный характер между стадиями предварительного расследования и судебного разбирательства. Также, поскольку процессуальные нарушения на стадии предварительного расследования не всегда могут иметь место, возвращение уголовного дела судом не является обязательной процедурой в уголовном процессе [3, с. 353].

Исторически возвращение уголовного дела являлось именно полномочием суда, необходимым для дополнения следственных мероприятий. Впервые такое полномочие было закреплено в Указе от 29.10.1800 «О производстве следствий по уголовным делам без наималейших упущений». На тот момент процедуры уголовного дела прокурору в целом не существовало в связи с розыскным характером уголовного процесса, который проявлялся в продолжении следствия и на судебной стадии. При этом следует отметить, что в XIX веке прокурор, хоть и мог поддерживать государственное обвинение, а также участвовать в предварительном следствии, данные полномочия не относились к его основным функциям.

В 1864 году был принят Устав уголовного судопроизводства, который закрепил за прокурором функцию государственного обвинения, при этом прокуратура становится самостоятельным органом государственной власти. Устав уголовного судопроизводства закреплял в качестве оснований для возвращения уголовного дела устранение нарушений процессуального законодательства, а также необходимость изменения обвинения.

В период с 1922 и 1923 годы были приняты новые уголовно-процессуальные кодексы, закрепляющие те же основания для возвращения уголовного дела прокурору, а именно нарушение процессуального законодательства, неполнота расследования, необходимость переквалификации обвинения [4, с. 37].

В 1960 году был принят Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, в котором содержалась статья 232, посвященная институту возвращения уголовного дела прокурору. В ней были обобщены все приводящиеся в предыдущих уголовно-процессуальных нормативных актах основания возвращения уголовного дела прокурору. В их число вошли, в частности, неполнота дознания или предварительного следствия, существенное нарушение процессуального законодательства, наличие оснований для изменения обвинения либо для привлечения к уголовной ответственности иных лиц, а также неправильное соединение или разъединение дела.

Закрепление в УПК РСФСР расширенного перечня оснований для возвращения уголовного дела прокурору, по мнению исследователей в области уголовного процесса, способствовало увеличению обвинительного уклона правоприменительной практики, выраженного в минимизации доли вынесенных оправдательных приговоров. Кроме того, сроки уголовного судопроизводства существенно увеличились, в том числе за счет увеличения сроков содержания под стражей.

В дальнейшем количество оснований для возвращения уголовного дела прокурору было сокращено в связи с признанием части из них не соответствующими Конституции РФ на основании Постановления Конституционного Суда РФ от 20.04.1999 №17-П. К таковым бы-

ли отнесены неполнота расследования, которую нельзя дополнить в течение судебного разбирательства, а также наличие оснований для изменения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от предъявленного обвинения [5, с. 113].

В 2001 году был принят Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в котором сразу же была закреплена статья 237, посвященная процедуре возвращения уголовного дела прокурору. По мнению законодателя, существование такой статьи обусловлено необходимостью предотвращения препятствий в рассмотрении уголовных дел судом, вызванных формальными нарушениями УПК РФ на стадии предварительного следствия. В этой связи данная статья до 2008 года включала части 4 и 5, в соответствии с которыми запрещалось производить следственные действия по возвращенному уголовному делу [2, с. 6].

В дальнейшем данный запрет был ослаблен принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 №1, в соответствии с которым невозможность производства следственных действий после возвращения уголовного дела была связана только с восполнением неполноты предварительного следствия.

В 2007 году Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 №6-П, в соответствии с которым возникновение новых обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления, являлось основанием для возвращения уголовного дела прокурору, при этом на законодательном уровне указанное положение было закреплено только в 2013 году. Так, в соответствии с п. 1 ч. 1.2 237 УПК РФ, возвращение судом уголовного дела прокурору стало возможным по ходатайству стороны в случае наступления новых общественно опасных последствий деяния, которые являются основанием для предъявления обвинения в совершении более тяжкого преступления [6, с. 71].

В редакции 2013 года ст. 237 УПК РФ содержала практически все основания для возвращения уголовного дела прокурору, которые были закреплены в ст. 232 УПК РСФСР 1960 года. Единственным основанием, которое не было включено в УПК РФ, стала неполнота ранее проведенного предварительного следствия, однако схожее по содержанию основание приведено в п. 6 ч. 1 рассматриваемой статьи.

На сегодняшний день в науке уголовно-процессуального права существует точка зрения о том, что статья 237 УПК РФ, в соответствии с которой суд вправе вернуть уголовное дело прокурору по одному из приведённого в ней оснований, является нарушением принципа разделения власти на три ветви, поскольку данное полномочие не является формой осуществления правосудия. Вместе с тем, на стадии предварительного следствия действительно зачастую допускаются различные процессуальные нарушения, препятствующие в дальнейшем началу рассмотрению дела по существу в судебном порядке, поэтому институт возвращения уголовного дела прокурору выступает в качестве инструмента для устранения таких нарушений. При этом представляется справедливым замечание о том, что применение положений ст. 237 УПК РФ может приводить к затягиванию рассмотрения уголовного дела, что является только преимуществом для стороны защиты, которая фактически будет использовать процессуальные действия суда в своих интересах. В этой связи представляется необходимым ограничить пределы судебного разбирательства фактическими обстоятельствами деяния, а не предъявленным обвинением, поскольку в данном случае устраняются ограничения полномочия суда по выбору нормы УК РФ, которая подлежит применению [7, с. 291].

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать вывод о том, что институт возвращения уголовного дела прокурору является механизмом устранения процессуальных недостатков, допущенных на досудебном этапе уголовного процесса. Необходимость существования данного института обусловлена процессуальной невозможностью устранения указанных недостатков судом. Перечень оснований для возвращения уголовного дела прокурору, предусмотренных действующей редакцией ст. 237 УПК РФ, на наш взгляд, носит исчер-

пывающий характер, поскольку его формирование фактически осуществлялось на протяжении всей истории существования рассматриваемого института.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Галимова М.А., Галимов О.Х., Галимова А.О. Становление и развитие уголовно-процессуального закона России: история формирования // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2023. №1 (50). С. 105-113.
2. Гришин Д.А., Данилова И.Ю. Возвращение судом уголовного дела прокурору как средство обеспечения законности предварительного расследования // Юристъ – Правоведъ. 2016. №6 (79). С. 5-8.
3. Дгебиа Б.А. Исторические аспекты становления института возвращения уголовного дела прокурору судом в России // Евразийский юридический журнал. 2021. № 7 (158). С. 352-354.
4. Заварина Е.А. Становление, развитие и современное состояние уголовно-процессуального института возвращения уголовного дела прокурору судом // Актуальные проблемы юриспруденции. 2021. №1. С. 34-40.
5. Израелян К.А. Генезис института возвращения дел прокурору в отечественном уголовном процессе // Актуальные научные исследования. 2023. №1. С. 111-114.
6. Шишков А.А. Возвращение судом уголовного дела прокурору: нестабильность института // Вестник экономической безопасности. 2016. №5. С. 69-72.
7. Шкетеров К.И. Возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ: эволюция и современное состояние института // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2016. №8. С. 289-293.

© Андреева А.Ю., 2024.